

O'QUVCHILARNING MANTIQUIY FIKRLASHI VA NUTQINI
O'STIRISHGA QARATILGAN USULLARDAN FOYDALANISH

Farg'ona viloyati Toshloq tuman

1- son kasb-hunar maktabi

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Mirzayeva Nigoraxon Mo'ydinovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarni mantiqiy fikrlashi hamda nutqini o'stirishda turli pedagogic usullardan foydalanish haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: til normalari, lingvistik baza, Gap ustida ishlash.

Nutq – tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi, tilning alohida ijtimoiy faoliyat turi sifatidagi muayyan yashash shaklidir. Nutq deganda uning og'zaki (ovozli) va yozma ravishda namoyon bo'lishidagi jarayonlar, ya'ni so'zlash jarayoni va uning natijasi (xotirada saqlangan yoki yozuvda qayd etilgan nutqiy fikrlar, asarlar) tushuniladi. Nutq o'stirish esa tilning qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishdan iboratdir. Nutq faoliyati uchun, shuningdek, o'quvchilar nutqini o'stirish uchun birnechashartga rioya qilish zarur:

1. Kishi nutqining yuzaga chiqishi uchun talab bo'lishikerak. O'quvchilar nutqini o'stirishning metodik talabi o'quvchi o'z fikrini, nimanidir og'zaki va yozma bayon xohishi va zaruriyatni yuzaga keltiradigan vaziyat yaratish hisoblanadi.
2. Har qanday nutqning mazmuni, materiali bo'lishi lozim. Bu material qanchalik to'liq, boy, qimmatli bo'lsa, uning bayoni shunchalik mazmunli bo'ladi.
3. Fikr tinglovchi tushunadigan so'z, so'z birikmasi, gap, nutq axborotlari yordamida ifodalasagina tushunarli bo'ladi. Shuning uchun nutqni muvaffaqiyatli o'stirishning uchinchi sharti – nutqni til vositalari bilan qurollantirish hisoblanadi. Nutqni egallashning qator aspektlari mavjud.

Bular:

1. Adabiy til normalarini o'zlashtirish.

2. Jamiyatimizning har bir a'zosi uchun zarur bo'lgan muhim nutq malakalarini, ya'ni o'qish va yozish malakalarini o'zlashtirish.

3. O'quvchilar nutqmadaniyatini takomillashtirish. Nutq o'stirishda uch yo'nalish aniq ajraladi: so'z ustida ishlash; so'z birikmasi va gap ustida ishlash; bog'lanishli nutq ustida ishlash.

So'z, so'z birikmasi va gap ustida ishlash uchun lingvistik baza bo'lib lek sikalogiya (frazelogiya va stilistika bilan birgalikda), morfologiya, sintaksisiz mat qiladi; bog'lanishli nutq esa mantiqqa, adabiyotshunoslik va murakkab sintaktik butunlik lingvistikaga asoslanadi. O'quvchining bilimi, dunyoqarashi rivojlana borgan sari uning nutqi va tafakkuri ham muttasil o'sib boradi. Ravon, ixcham, ta'sirli nutq tinglovchiga huzur bag'ishlaydi. Maktabning asosiy vazifalaridan biri o'z o'quvchilarini ana shunday so'zlashga o'rgatishdir

Nutqni o'stirishga qaratilgan usullar

- 1 Tez aytish
- 2 Maqol aytish
- 3 Suratlar nima deydi?
- 4 Kasblar bilan suhbat
- 5 Radio boshlovchi
- 6 Men blogerman
- 7 Tomosha qil va fikrla
- 8 Predikt
- 9 Buzuq telefon
- 10 Mozaika

O'quvchilar nutqini o'stirish sistemasida sintaktik ishlar. So'z birikmasi ustida ishlash. Tilda leksik (so'z), sintaktik (so'z birikmasi va gap) va bog'lanishli nutq saviyalari ajratiladi. Shu mazmunda so'z birikmasiga leksiksaviyadan sintaktik saviyaga o'tish halqasi sifatida qaraladi.

Soʻz birikmasi leksik-grammatik birlik boʻlib, tugallangan fikr ifodalanmaydi va bu bilan gapdan farqlanadi. Soʻz birikmasi nutqda gap ichida ishlatiladi. Bolalarga soʻz birikmasini oʻrgatish fikr elementi ustida ishlash hisoblanadi (Fomicheva G. A).

Boshlangʻich sinflarda soʻz birikmasi ustida ishlashda qoʻyidagi mashq turlaridan foydalaniladi:

Bosh soʻzdan ergash soʻzga soʻroq berish, soʻzlarning oʻzaro bogʻlanishi aniqlash. Matnda uchragan soʻz birikmasining maʼnosini tushuntirish. Matnda yoki faoliyat jarayonida uchragan yangi soʻz bilan soʻz birikmasi tuzish.

Soʻz turkumlarini oʻrganish bilan bogʻliq holda soʻz birikmasi tuzishdir. Soʻz birikmasi tuzishda yoʻl qoʻyilgan xato gap tuzishda ham xatoga olib keladi. Soʻz birikmasi ustida ishlash grammatik, imloviy va boshqa mashqlarni toʻgʻri bajarishga zamin boʻlib xizmat qiladi. Shuning uchun soʻz birikmasi ustida oʻrni bilan maqsadga muvofiq ishlab borish orqali gap va bogʻlanishli nutq tuzishga oid nutqiy mashqlarga oʻtish lozim.

Gap ustida ishlash. Gap ustida ishlash oʻquvchilarning nutqini oʻstirishda muhim ahamiyatga ega. Gap ustida ishlashning asosiy vazifasi oʻquvchilarni sintaktik jihatdan toʻgʻri va aniq gap tuzib, tugallangan fikr bildirishga oʻrgatish hisoblanadi.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun muhimi, birinchi, gap nutq birligi ekanligidir. Shunday ekan, nutqqa oid mashqlarga ham tuzilgan birlik, shunday ekan, gap ustida ishlash grammatika bilan jips bogʻliq boʻlib, gap qurilishi, gapda soʻzlarning bogʻlanishi va gapning turlari ustida ishlash juda muhimdir: uchinchidan, gap mazmun birligi boʻlib, tugallanganlik mazmunini bildiriadi.

Boshlangʻich sinf dasturining “Grammatika, imlo va nutq oʻstirish” boʻlimida sintaksisdan beriladigan bilimlar aniq koʻrsatilgan.

Analiq yoki sintezning ustunligiga nisbatan gap ustida ishlash mashqlari ikkiga boʻlinadi:

1) analitik mashqlar, yaʼni tuzilgan tayyor matndan olingan gapni tahlil

qilish;

2) sintetik mashqlar, ya'ni mustaqil gap tuzishga qaratilgan mashqlar.

Analitik mashqlar sintetik mashqlarga zamin bo'lib xizmat qiladi, ular parallel yoki sintetik mashqdan so'ng analitik mashq o'tkaziladi.

O'quvchilarning mustaqilligi va bilish faoliyatining aktivligi darajasiga ko'ra gap ustida ishlash mashqlari uchga bo'linadi:

1) namuna asosida mashqlar;

2) konstruktiv mashqlar;

3) ijodiy mashqlar.

Namuna asosidagi mashq aniq, to'g'ri tuzilgan sintaktik konstruktsiyalarni amaliy o'zlashtirishni, ularning ichki bog'lanishini, mazmunini tushunishni ko'zda tutadi.

Bunday mashqlar ichida analitik mashqlarga shuningdek, gapni kuzatish va eshitish, uni o'qishga muhim o'rin beriladi. Namuna asosidagi mashqlarga quyidagilar kiradi:

1. Gap ustida ishlashning eng oddiy, boshlang'ich, shu bilan birga, eng zaruriy shakli namunani o'qish (yozish), intonatsiyasi, ifodaliligi ustidav ishlash, gapning asosini va mazmunini tushuntirish, ba'zan esa gapni yodda saqlash, yodlash hisoblanadi.

2. Savol asosida gap tuzish. Bunda berilgan savol javob (gap tuzish) uchun asos bo'ladi va "namuna" rolini bajaradi. Savolda uning asosiy mazmuniga emas, balki barcha so'zlar va sintaktik qurilishning jadvali ham beriladi.

So'z, so'z birikmasi va gap ustida ishlash uchun lingvistik baza bo'lib leksikologiya (frazelogiya va stilistika bilan birgalikda), morfologiya, sintaksisizmat qiladi; bog'lanishli nutq esa mantiqqa, adabiyotshunoslik va murakkab sintaktik butunlik lingvistikaga asoslanadi.

O'quvchining bilimi, dunyoqarashi rivojlana borgan sari uning nutqi va tafakkuri ham muttasil o'sib boradi. Ravon, ixcham, ta'sirli nutq tinglovchiga huzur bag'ishlaydi. Maktabning asosiy vazifalaridan biri o'z o'quvchilarini ana shunday so'zlashga o'rgatishdir.

FOYDALINILGAN ADABIYOTLAR

1. Ishmuhammedov R. "Pedagogik texnologiyalar"
2. Ona tili darsligi 5-sinf.
3. "Til adabiyot ta'limi" jurnali.
4. Shaykhislamov, N. (2021). THE DIRECTION OF MODERN LINGUISTICS THE CONCEPT OF COGNITIVE LINGUISTICS. Scientific progress, 2(2), 1641-1646.
5. Шайхисламов, Н. (2020). Укувчиларнинг нуткий компетенцияларни ривожлантиришда нуткнинг илмий-назарий изохд. Science and Education, 1(5).
6. Шайхисламов, Н. (2021). СИНТАКСИС ВА МОРФОЛОГИЯНИ БОЕЛАБ УРГАТИШ. Амалий тилшуносликнинг фанлараро масалалари: масофавий таълимдаги муаммолар ва уларнинг ечимлари, (2), 368-371.

